

УДК 621.311.243:621.316(575.3)
**АРЗЌБИИ ТАЪСИРИ НЕРУГОҲҲОИ ОФТОБӢ БА ШАБАКАИҲОИ
ТАҚСИМОТИ БАРҚ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН, ВИЛОЯТИ ХАТЛОН**

РАИМОВ Н.М., РАШИДОВ А.Р., ОДИНАЕВ Н.Х., ИСМОИЛОВ М.С.

Донишқадаи энергетикаи Тоҷикистон

Аннотатсия: Аҳмияти мавзӯ дар он ифода меёбад, ки дар шароити ворид гардидани нерӯгоҳҳои офтобӣ ба низоми мавҷудаи барқрасонӣ, зарурати арзёбӣ ва таҳлили фаъолияти шабакаи анъанавӣ ба миён меояд. Чунин манбаъҳои тавлид метавонанд дар фасли сармо бахше аз талаботи нерӯи барқро таъмин намоянд ва дар мавсими гармо, ҳангоми афзоиши ҳаҷми истеҳсол, барқи изофиро ба шабакаи ягона интиқол диҳанд.

Дар доираи ин гуна таҳқиқот ҳолати феълии шабакаи барқӣ мавриди баррасӣ қарор гирифта, инчунин тадбирҳо ва роҳҳои баланд бардоштани самаранокии фаъолият, устувории техникӣ ва дараҷаи боэътимодии он пешниҳод мегарданд.

Калидвожаҳо: манбаъҳои барқароршаванда, таҳқиқот, тавлид, шабакаҳо, меёр, устуворӣ, эътимоднокиӣ, системаи офтобӣ.

Муқаддима

Имрӯзҳо ҳаҷми рӯзафзуни нерӯи барқ тавассути генератсияи тақсимшуда истеҳсол мегардад. Аз ин рӯ, дурнамои низоми энергетикаи оянда эҳтимолан бо шумораи бештари манбаъҳои тавлид дар шабакаҳои тақсимотӣ тавсиф хоҳад шуд. Дар ин раванд, энергетикаи офтобӣ ҳамчун яке аз босуръаттарин манбаъҳои барқароршавандаи энергия дар ҷаҳон мавқеи пешсафро ишғол менамояд ва рушди он сол то сол меафзояд.

Аҳамияти мавзӯ дар он зоҳир мегардад, ки зарурати таҳлили фаъолияти низоми анъанавии барқрасонӣ дар шароити воридшавии нерӯгоҳҳои офтобӣ ба миён меояд. Ин гуна манбаъҳо метавонанд дар фасли зимистон қисми муайяни талаботи энергетикиро қонеъ гардонанд ва дар фасли тобистон, ҳангоми зиёд будани тавлид, изофаи нерӯро ба шабакаи умумӣ интиқол диҳанд. Дар доираи чунин таҳлил вазъи кунунии шабакаи барқрасонӣ мавриди омӯзиш қарор гирифта, ҳамзамон роҳҳои баланд бардоштани самаранокиӣ, устуворӣ ва эътимоднокии он пешниҳод карда мешаванд.

Дар айни замон манбаъҳои барқароршавандаи энергия (МБЭ) ба яке аз самтҳои калидӣ ва афзалиятноки рушди системаҳои энергетикӣ дар сатҳи ҷаҳонӣ табдил ёфтаанд. Давлатҳои гуногун барномаҳои миллӣ, стратегияҳо ва санадҳои меъёрии ҳуқуқиро ҷиҳати дастгирӣ ва густариши онҳо қабул ва амалӣ менамоянд. Дар ҷанг даҳсолаи охир, дар байни ҷамаи намудҳои МБЭ, системаҳои фотоэлектрикии офтобӣ рушди босуръат ва назаррас нишон дода, бо коҳиш ёфтани арзиши технология ва беҳтар гардидани самаранокии панелҳо бештар дастрас гардидаанд.

Таърихи истифодаи энергияи офтобӣ ба даврони хеле қадим бармегардад. Аз замони ташаққули системаи офтобӣ, инсоният ва муҳити табиӣ аз ин манбаи табиӣ ба шаклҳои гуногун истифода мебарданд. Масалан, равандҳои фотосинтез, хушк намудани маҳсулоти кишоварзӣ, гармкунии манзил, равшанидиҳӣ, афрӯхтани оташ ва дигар амалиётҳо аз энергияи офтобӣ вобаста буданд.

Дар асри XVIII ва махсусан асри XIX таҳқиқоти илмӣ оид ба табдили энергияи офтобӣ ба нерӯи барқ густариш ёфтанд. Кашфи таъсири фотоэлектрикӣ соли 1839 аз ҷониби Александр Беккерел заминаи илмӣ рушди минбаъдаи технологияҳои офтобиро фароҳам овард. Баъдан, олимон ва муҳандисон дар тақмили дастгоҳҳои табдилдиҳандаи энергия саҳми арзанда гузошанд. Аз ҷумла, саҳми Чарлз Грили Эббот дар самти истифодаи энергияи офтобӣ барои ба ҳаракат даровардани муҳаррикҳои буғӣ қобили тавачҷуҳ аст. Ин тадқиқотҳо заминаи рушди саноати муосири фотоэлектрикӣ ва густариши истифодаи энергияи офтобиро дар миқёси ҷаҳонӣ фароҳам оварданд. Қисми таҷрибавӣ.

Барои муайян намудани шароити ибтидоии таъминот, яъне бе тавлиди фотоэлектрикӣ, чараёнҳои номутавозини қувва бо фосилаи 5-дақиқай муайян карда шуданд. Бо истифода аз барномаи **DIgSILENT Programming Language (DPL)** дар маҷмӯъ 288 ҳисоби чараёни қувва иҷро гардид, то ки профили шиддат, борбардори хатҳо ва талафоти техникӣ неру арзёбӣ карда шаванд.

Профили нишондиҳандаҳои фидер бо арзишҳои омории шиддат дар воҳидҳои нисбӣ барои ҳар як гиреҳи аввалия вобаста ба масофаи онҳо (км) то зеристгоҳ пешниҳод шудааст.

Дар расми 1 профили тағйирёбии шиддат дар тамоми соатҳои рӯзи таҳқиқшуда нишон дода шудааст.

Расми 1 – Профили шиддати рӯзона бе тавлиди фотоэлектрикӣ.

Дар расми 1 бори максималии ҳамаи хатҳои фидери хати интиқоли барқӣ барои ҳар соати рӯзи таҳқиқшуда нишон дода шудааст.

Расми 2 – Бори максималӣ дар хатҳо бе тавлиди фотоэлектрикӣ

Чараёни баръакси қувваи барқ: тақсмоти шиддати электрикӣ одатан барои чараёнҳои қувваи якҷарафа пешбинӣ шудааст. Аз ин рӯ, сатҳҳои баланди воридшавии системаҳои фотоэлектрикӣ (PV) на танҳо талаботи маҳаллии истеъмолро ҷуброн мекунанд, балки чараёни баръакси қувваи барқ дар сатҳҳои сексия, фидер ва подстансия низ ба вуҷуд меоранд.

Дар Расми 3 чараёни қувваи фаъоли дар зеристгоҳ нишон дода шудааст: фидер ба схемаи фаъол табдил меёбад, яъне энергияро ба системаи интиқоли барқ мебарад.

Расми 3. Таवониои фаоли зеристгоҳ

ХУЛОСА

Тақсимои хатҳои интиқоли барқ барои ҷараёнҳои якҷарафа пешбинӣ шудааст, аммо бо афзоиши истифодаи системаҳои фотоэлектрикӣ дар сатҳи маҳаллӣ **ҷараёни баръакси қувваи барқ** ба вуҷуд меояд. Ин ҷараён метавонад на танҳо талаботи маҳаллӣро ҷуброн кунад, балки энергияро ба фидер ва подстансия баргардонад. Дар натиҷа, фидер метавонад ба **схемаи ҷаёл** табдил ёбад ва энергияро ба системаи интиқоли барқ интиқол диҳад. Ин раванд нишон медиҳад, ки воридшавии системаҳои фотоэлектрикӣ дар шабакаҳо метавонад ҳам ғайриодар бошад ва ҳам ба идоракунии ҷараёнҳо таъсир расонад.

АДАБИЁТ

1. Григорьев Л., Крюков В. Мировая энергетика на перекрестке дорог: какой путь выбрать России? // Вопросы экономики. – 2009. – № 12. – С. 22-26.
2. Скайнер Л. Стратегия энергетической безопасности США // Экономика управления в зарубежных странах. – № 1. – 2014. – С. 10-6.
3. Байков Н., Безмельникова Г., Гринкевич Р. Перспективы развития мировой энергетики до 2030 г. // Мировая экономика и международные отношения. – 2007. – № 5. – С. 19-25.
4. Официальный сайт ТОО «Газета «Деловая Неделя» [Электрон. ресурс]. – 2011. – № 47. – 27 Декабря. – URL: <http://www.dn.kz> (дата обращения: 12.2015)
5. Перродон А. История крупных открытий нефти и газа. / Пер. с фр. Бурцева М. И. и др.; под ред. Былевского Г. А. – М.: Мир, 1994. – 254 с.
6. Велихов Е. П., Гагаринский С. А., Субботин М., Цибульский В. Ф. Энергетика в экономике // Энергетик. – № 3. – С. 2.
7. Фаминский И. П. Роль энергетики в мировой экономике и изменения в топливно-энергетическом балансе. Мировое хозяйство: динамика, структура, производство, мировые товарные рынки: учебное пособие. – М.: Магистр, 2010. – С. 530-535.
8. Гривач А. Энергоаппетиты (Китай удаляется от США) // Московские новости. – 15 Июня.
9. Кондратьев В. Минерально сырьевые ресурсы как фактор глобальной конкурентоспособности «Ресурсное проклятие» возможность или неизбежность? // Мировая экономика и международные отношения. – 2010. – № 6. – С. 20-30.